

Информационный суверенитет Республики Беларусь и Российской Федерации: направления обеспечения и пути их совершенствования

Иванцов А. В.

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

e-mail: aliaksei.ivantsou@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются основные направления обеспечения информационного суверенитета в Республике Беларусь и Российской Федерации, а также пути их совершенствования. На сегодняшний день выявлены некоторые проблемы, которые касаются безопасности информационной сферы Российской Федерации и Республики Беларусь, что и дало возможность создать конкретные меры по их разрешению.

Цель. В информационной сфере таких стран, как Республика Беларусь и Российская Федерация, проводились различные исследования комплексного плана разными учеными, политиками, а также военными. Благодаря данным исследованиям сегодня имеется теоретическая база по улучшению всего механизма по защите информационного суверенитета двух стран. Однако из-за того что сегодня существует нестабильная ситуация в геополитике и из-за развития глобализации, необходимо постоянно проводить практические исследования в информационной среде.

Задачи. Выявление и обоснование приоритетных направлений совершенствования обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь и Российской Федерации как основы информационной составляющей.

Методология. При проведении исследования были использованы стандартные научные методы анализа и синтеза, экспертно-аналитический, структурно-логический, компаративный и структурно-функциональный методы, а также метод прогнозирования.

Результаты. Исследование показало, что информационный суверенитет Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечивает их политическую, экономическую, социальную стабильность и устойчивое поступательное развитие, так как в условиях глобализации информационного пространства и ключевых сфер общественной жизни появляется необходимость дополнительной проработки современных подходов изучения информационной сферы, а также усиливается значимость информационных технологий в работе частного и государственного секторов для каждого государства.

Выводы. Целесообразно закрепить равноценное значение понятия информационного суверенитета в Республике Беларусь и Российской Федерации в конституционно-правовом статусе. Стоит отметить, что использование исключительно контрольно-надзорных, регуляторных и ограничительных процедур в информационной среде является недостаточным для поддержания информационного суверенитета.

Ключевые слова: информационная безопасность, суверенитет, концепция, доктрина, гибридные войны

Для цитирования: Иванцов А. В. Информационный суверенитет Республики Беларусь и Российской Федерации: направления обеспечения и пути их совершенствования // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 1. С. 100–108.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-100-108>. EDN: CALCXS

Information Sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation: Directions for Ensuring and Ways to Improve them

Aleksei V. Ivantsov

The Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

e-mail: aliaksei.ivantsou@yandex.ru

ABSTRACT

The article discusses the main directions of ensuring information sovereignty in the Republic of Belarus and the Russian Federation, as well as ways to improve them. To date, some problems have been identified that relate to the security of the information sphere of the Russian Federation and the Republic of Belarus, which made it possible to create specific measures to resolve them.

Aim. In the information sphere of countries such as the Republic of Belarus and the Russian Federation, various studies of a comprehensive plan were conducted by various scientists, politicians, as well as the military. Thanks to these studies, today there is a theoretical basis for improving the entire mechanism for protecting the information sovereignty of the two countries. However, due to the dynamism of the integration plan processes, changes in globalization, as well as due to the situation in geopolitics, it becomes necessary to conduct more and more analytical studies regarding the application of practical experience in ensuring national security in the information sphere.

Tasks. Identification and justification of priority areas for improving the provision of information sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation as the basis of the information component.

Methods. During the study, standard scientific methods of analysis and synthesis, expert-analytical, structural-logical, comparative and structural-functional methods, as well as a forecasting method were used.

Results. The study showed that the information sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation ensures their political, economic, social stability and sustainable progressive development, since in the context of the globalization of the information space and key areas of public life, the influence on the information field increases and the importance of information security at the national levels increases for each state.

Conclusions. It is expedient to consolidate the equal importance in the composition of the structural mechanisms for ensuring the information sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation, their constitutional and legal status and equivalent nature. The use of exclusively control and supervisory, regulatory and restrictive procedures in the information environment is not sufficient to maintain information sovereignty.

Keywords: information security, sovereignty, concept, doctrine, hybrid wars

For citing: Ivantsov A. V. Information Sovereignty of the Republic of Belarus and the Russian Federation: Directions for Ensuring and Ways to Improve them // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 1. P. 100–108. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-01-100-108>. EDN: CALCXS

Введение

Большое количество политических событий, которые происходили со странами постсоветского пространства на протяжении последних десяти лет, обуславливают актуальность проблемы, связанной с обеспечением национальной безопасности в информационном пространстве Беларуси и России как единого Союзного государства.

Интеграция двух союзных стран, а именно России и Беларуси, необходима для того, чтобы реализовать идею создания на постсоветском пространстве нового государства, имеющего конкретную идеологию, экономику и политику. При единстве обеих стран имеется возможность создать целостную будущую цивилизацию, и поэтому необходимо еще больше развивать интеграцию обеих стран для достижения совместных целей [9].

Буквально тридцать лет назад, когда данный вопрос о национальной безопасности информационной сферы обеих стран не был настолько актуальным, Россия и Беларусь могли ограничиваться только некоторыми правоустанавливающими законами. Но вследствие глобализации и развития процессов информатизации вся национальная безопасность информационной среды основывается на комплексе целостной системы правовых актов, имеющих различные дополнения и новые изменения: Конституция Республики Беларусь и Конституция Российской Федерации; Концепция информационной безопасности Республики Беларусь; Законы Республики Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», № 170-З «О государственных секретах» и др; Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; Стратегия национальной безопасности и Федеральные законы Российской Федерации № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», № 126 «О связи», № 390 «О безопасности» и др.

Информационная сфера как основа национальной безопасности

Создание общего информационного пространства и поддержание в Беларуси и России информационного суверенитета — одна из приоритетных задач реализации и достижения главных целей в информационной сфере, в том числе и в рамках Союзного государства.

Стоит начать с понятия «суверенитет государств», которое упоминается, например, в Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета, которая была принята в 1965 г. Также этот вопрос рассматривается в Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, которая была принята еще в 1981 г. [6].

Исследователь и государственный деятель Ж. Боден считал, что суверенитет является прямой ассоциацией верховной власти. Все это позволяет утверждать, что суверенитет — это основной признак каждого государства, без которого невозможно существовать [4].

Если обращаться к истории, то суверенитет всегда играл важную роль во всей системе международных отношений¹.

Информационный суверенитет современного государства является новым вызовом не только для информационно развитых стран, но и для стран, имеющих пробелы в технологическом плане.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко считает, что особой частью суверенитета каждого государства является именно информационный суверенитет, который заключается в праве государства проводить собственную политику в информационном плане, а также создавать национальную информационную инфраструктуру для обеспечения собственной безопасности в информационной среде государства².

В Республике Беларусь понятие суверенитета устанавливается на законодательном уровне. Необходимо отметить и тот факт, что, согласно стратегии информатизации в республике, государство настроено на то, чтобы постоянно содействовать национальному суверенитету в информационной среде [5]. Однако в данной стратегии отсутствует понятие информационного суверенитета, а это значит, что необходима дополнительная проработка и закрепление данного понятия на законодательном уровне.

В. М. Гессен утверждал, что исследование в области понятия суверенитета всегда будет напоминать некоторый лабиринт, который невозможно никак пройти до тех пор, пока в этой сфере не будет установлен точный базис. И с этим суждением невозможно не согласиться [7].

¹ Большая советская энциклопедия. Т. 25. М. : Большая советская энциклопедия, 1976. 600 с.

² Об информационном суверенитете, вызовах и честном разговоре с людьми — Лукашенко высказался о работе госСМИ [Электронный ресурс] // Речицкий районный исполнительный комитет. URL: <https://rechitsa.by/republ/10456-ob-informacionnom-suverenitete-vyzovah-i-cestnom-razgovore-s-lyudmi-lukashenko-vyskazalsya-o-rabote-gossmi.html> (дата обращения: 10.07.2023).

Российский ученый Д. С. Артамонов утверждает, что информационный суверенитет представляет собой совокупность контроля государства над всей информационной средой и защитой государства информации от различных угроз. Угрозы информационной среде могут быть различными, например, это имеющиеся на сегодняшний день информационные войны или кибератаки [2]. Здесь можно увидеть основу информационной политики государства в разрезе различных событий и факторов, создающих опасность всей информационной безопасности.

Российский государственный деятель А. А. Баранов считал, что информационный суверенитет является правом государства проводить различную информационную политику согласно законодательствам стран и конституции в целом [3, с. 76]. Подобное определение дает также и Д. В. Абдрахманов, который считает, что информационный суверенитет может представлять собой право государства определять внутренние и геополитические интересы в цифровой сфере в целом [1]. Исходя из этих определений возможно проследить некоторую логику в информационной сфере государства.

Подобного мнения придерживаются И. Ф. Кефели и С. А. Мальмберг, которые считают, что информационный суверенитет заключается в том, что государство способно проводить политику информационного плана [10].

Поэтому можно сказать, что информационный суверенитет позволяет государству совершать свою политику в информационной среде, базируясь на юридическом праве международных структур и органов: Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Совета безопасности России, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Государство как актор мировой политики вынуждено адаптироваться к кардинально меняющимся в технологическом аспекте условиям внешней среды, оперативно реагировать на новые риски, вызовы и угрозы в информационной сфере для сохранения возможностей эффективного управления ключевыми сферами жизнедеятельности, к которым относится в первую очередь политическая, экономическая, социальная, информационная, научно-техническая, демографическая, экологическая и военная сферы. Очевидно, что утрата суверенитета в одной из указанных сфер является критичной для всей системы государственного управления.

Исходя из Доктрины информационной безопасности РФ¹, можно говорить о том, что угрозы информационной безопасности возможно разделить на виды, такие как:

- направленные на конституционные свободы и права гражданина, действующие в информационной сфере;
- напрямую влияющие на государственную политику РФ;
- направленные на информационную отечественную индустрию (сюда также относится и сфера телекоммуникаций, а также отечественные информационные ресурсы);
- направленные на безопасность телекоммуникационных средств и различных систем на территории РФ.

В Республике Беларусь можно исследовать немного другие угрозы. Так, например, в проекте Концепции национальной безопасности имеются угрозы, которые расположены в следующей последовательности: риск, вызов, угроза. Риск определяется как конкретная опасность всем национальным интересам, вызов — как объективная опасность, а угроза уже считается точной опасностью всему государству и его интересам².

Активно развивающееся информационное общество оказывает влияние на информационную среду государства, которая в последующем влияет на информатизацию всей политики. Вследствие этого процесса политика государства начинает использовать информационные и коммуникационные технологии

¹ Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 [Электронный ресурс] // Президент России (официальный сайт). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460> (дата обращения: 10.07.2023).

² Гамова С. Белорусы обсуждают новую концепцию безопасности, молдаване готовят заявление против России... [Электронный ресурс] // Независимая газета (сайт). 26.02.2023. URL: [https://www.ng.ru/week/2023-02-26/8_8667_week5.html#:~:text=\(дата обращения: 10.07.2023](https://www.ng.ru/week/2023-02-26/8_8667_week5.html#:~:text=(дата обращения: 10.07.2023)

не только для того, чтобы достигнуть целей политического плана, но и чтобы проводить конкретные мероприятия: законами Беларуси и России предусматривается обязанность операторов связи хранить на территории каждого государства информацию, которая может быть использована в оперативно-розыскных целях; в соответствии со ст. 14–17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в том числе в части подтверждения факта обработки персональных данных, оснований и целей их обработки), право требовать прекращения обработки его персональных данных, право на обжалование действий субъектов, осуществляющих обработку персональных данных. Данные мероприятия направлены на нейтрализацию информационно-психологического воздействия, которое также часто направлено на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества. Можно сказать, что вся политическая жизнь начала резко меняться¹ после 2020 г. и институционально, и политически в сторону консервации.

К наиболее деструктивным факторам, которые могут сильно повлиять на информационную безопасность, можно отнести то, что зарубежные страны постоянно наращивают информационное воздействие на инфраструктуру, чтобы достигнуть поставленных целей.

В рассматриваемых странах имеется ряд особенностей механизмов обеспечения информационного суверенитета, связанных с особыми условиями развития различных информационных технологий.

Именно поэтому государства-союзники большое внимание придают значению информационной безопасности страны для защиты информационного суверенитета в целом. Российская Федерация и Республика Беларусь ведут постоянную борьбу с киберпреступлениями, а также активно сотрудничают в информационной сфере. Начало сотрудничеству между Россией и Беларусью было положено в 2010-х годах, результатом его стало подписание двустороннего межправительственного Соглашения в области обеспечения международной информационной безопасности в 2013 г.² Заключение двустороннего соглашения в области международной информационной безопасности дало новый импульс для проведения регулярных консультаций уполномоченных представителей сторон в области информационной политики двух государств.

Помимо этого, в государствах приняты законодательства, которые регулируют работу с интернет-соединением, а также обеспечивают контроль за информационной средой. Все это необходимо, чтобы защищать национальные интересы государства, а также информационную безопасность населения.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь определяются в Конституции Республики Беларусь, Концепции Информационной безопасности Республики Беларусь³, законе Республики Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»⁴, Законе Республики Беларусь № 144-З «О переписи населения»⁵, Законе Республики Беларусь № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»⁶ и указах Президента Республики Беларусь.

Механизмом, обеспечивающим внутреннее единство, способность функционирования государства, являются организационные гарантии государственного (конституционного) строя и государственного су-

¹ Кучерявый М. М. Государственная политика информационного суверенитета России в условиях современного глобального мира // Управленческое консультирование. 2014. № 9 (69). С. 7–14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-informatsionnogosuvereniteta-rossii-v-usloviyah-sovremennogo-globalnogo-mira-1> (дата обращения: 10.07.2023). EDN: SYDYLT

² Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 25.10.2013. URL: <http://docs.cntd.ru/document/499074140> (дата обращения: 10.07.2023).

³ О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь Pravo.by. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P219s0001> (дата обращения: 10.07.2023).

⁴ Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь Pravo.by. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10800455> (дата обращения: 10.07.2023).

⁵ О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О переписи населения». Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 375-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь Pravo.by. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11600375> (дата обращения: 10.07.2023).

⁶ Об электронном документе и электронной цифровой подписи. Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=H10900113> (дата обращения: 10.07.2023).

веренитета в информационной сфере. Как отмечает Д. М. Демичев, организационные гарантии включают в себя: «...создание и эффективное функционирование системы органов государства, целью которых является обеспечение суверенитета и охрана территориальной целостности государства, незаблемости его границ, водного и воздушного пространства. Эту задачу выполняют пограничные войска, таможенные органы, органы МВД, органы государственной безопасности... национальные Вооруженные силы» [8]. Все эти структуры необходимо относить к гарантиям по обеспечению государственной, национальной, общественной безопасности. Определенно, организационные гарантии не ограничиваются вышеупомянутыми органами, которые составляют лишь отдельный силовой блок в общей системе. Они также охватывают и включают формы и методы госуправления, последовательно реализуя цели и задачи по укреплению информационного суверенитета государства.

Вопрос об информационной безопасности и сохранении информационного суверенитета уже не раз поднимался как на международной арене, так и внутри Республики Беларусь. Принятые на данный момент механизмы имеют некоторые пробелы в техническом и в правовом аспектах обеспечения безопасности информации, однако эти недочеты позволяют точно сфокусироваться на более эффективной работе по их устранению. Наряду с техническим и правовым полем до конца не урегулированными остаются вопросы этики, социальных гарантий, защиты личной информации. Здесь требуется постоянное совершенствование технического обеспечения, правовой регламентации и поиск оптимального решения, компромисса, позволяющего обеспечить информационный суверенитет Республики Беларусь и сохранить права и свободу граждан.

Таким образом, Республика Беларусь использует ряд механизмов для обеспечения информационного суверенитета, включая законодательные и технические меры. Это может включать в себя усиление государственного контроля за Интернетом и средствами массовой информации, установление ограничений на использование иностранных сервисов и технологий, а также развитие национальных альтернатив для обмена информацией и коммуникации.

В Российской Федерации также существует четкое регулирование информационных ресурсов, в том числе контроль за содержанием и распространением информации в Интернете, законы об информационной безопасности, а также проведение дезинформационных операций.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Российской Федерации определены в Конституции Российской Федерации, Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и федеральных законах, которые регулируют отношения в информационной сфере («О безопасности»¹, «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»², «О средствах массовой информации»³, «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»⁴ и др.).

Координирующими органами по обеспечению информационного суверенитета в Российской Федерации являются: Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации.

Механизмы обеспечения информационного суверенитета Республики Беларусь схожи с механизмами Российской Федерации, в основе реализации которых лежат регулирование, надзор и соблюдение национального законодательства в информационной сфере.

¹ Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 10.07.2023).

² Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 10.07.2023).

³ Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 13.06.2023) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 10.07.2023).

⁴ Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 10.07.2023).

Различия механизмов обеспечения информационного суверенитета в Республике Беларусь и Российской Федерации варьируются в зависимости от приоритетов и политики каждого государства, а также от уровня развития информационных технологий и инфраструктуры. Одним из возможных различий является уровень контроля и регулирования доступа к информации и контенту в Интернете, в том числе степень свободы СМИ. Здесь стоит сделать оговорку, что это не отражает официальную позицию или политику каждого государства.

Что касается совершенствования информационного суверенитета в Республике Беларусь и Российской Федерации, то здесь приоритетными видятся следующие шаги.

1. Совершенствовать механизмы права на источники информации в социальном пространстве на точечном уровне.

2. Необходимо защищать личность граждан от применения манипуляционных технологий.

3. Обеспечить информационную безопасность с помощью применения инновационных индивидуальных и психологических методик для того, чтобы повысить культуру безопасности в сфере информационного плана.

4. Необходимо увеличить уровень информационной культуры в российском и белорусском обществе для регулирования безопасности в социальной сфере.

Республика Беларусь и Российская Федерация стремятся сформировать единую нормативную правовую базу, а также гармонизированные информационные рынки, которые усилят взаимодействие в информационной среде всех участников интеграционного объединения Союзного государства.

На уровне национальных правовых систем вопрос необходимо регулировать с помощью конституционного и правового закрепления государственного суверенитета в сети Интернет. Так, влияние информационных технологий на современный конституционализм, по мнению М. А. Федотова, заключается в том, что «пока Конституция не обретет своего интернет-измерения, всякие попытки правового регулирования деятельности в киберпространстве методами национального законодателя обречены на неудачу» [11, с. 168].

Важно, чтобы государство могло гарантировать одновременную защиту информационного суверенитета, национальных интересов, ценностей и приоритетов в условиях глобальной информатизации экономики и общества с помощью выработанных механизмов для дальнейшего укрепления доверия и развития межгосударственного и международного сотрудничества в информационной сфере.

Заключение

На сегодняшний день интеграция двух Союзных государств, России и Беларуси, необходима для того, чтобы полноценно реализовать идею создания на постсоветском пространстве интеграционного объединения, имеющего конкретную идеологию, экономику и политику. Необходимо выработать дополнительные механизмы, чтобы обеспечить информационный суверенитет Российской Федерации и Республики Беларусь, в том числе в рамках Союзного государства.

Использование исключительно контрольно-надзорных, регуляторных и ограничительных процедур в информационной среде является недостаточным для поддержания информационного суверенитета двух государств. В свою очередь, активное обеспечение собственного цифрового многообразия в технологическом аспекте является критичным фактором, влияющим на способности и возможности современного государства содержательно и функционально претендовать на статус суверенного. Белорусские и российские механизмы обеспечения информационной безопасности недостаточно ориентированы на создание региональной системы информационной безопасности на основе принципа неприкосновенности их национального суверенитета с учетом внутренних и внешних угроз. Россия и Беларусь стремятся к обособленности информационного суверенитета, когда речь идет о создании Союзного государства, и, несмотря на наиболее глубокую степень интеграции по сравнению с СНГ и ЕАЭС, показывают образцовый и эффективный уровень сотрудничества.

Оценивая перспективы углубления взаимодействия, следует отметить важность расширения формы практического сотрудничества. На подготовительном этапе необходимо активизировать подготовку

совместных научно-исследовательских проектов, а в перспективе выйти на реализацию общих образовательных программ в сфере международной информационной безопасности. При этом с учетом существующего геополитического ландшафта России и Беларуси очень важно при разработке новых курсов обращать внимание на политико-идеологический аспект информационной безопасности. Также необходимо уделять особое внимание активному проведению мероприятий по защите белорусско-российского населения от негативного информационно-психологического воздействия со стороны третьих стран и деструктивных организаций.

Принимая во внимание намерение России и Беларуси, необходимо запустить единый IT-ландшафт Союзного государства, для чего разрабатываются предложения по изменению законодательства двух государств, связанные с нестандартными решениями вопроса сохранения суверенитета каждого из государств, сообща обеспечивающих информационную безопасность единого надгосударственного социально-политического и экономического интеграционного объединения, развивающегося в глобальном информационном пространстве.

Литература

1. *Абдрахманов Д. В.* Государственный суверенитет и информационное общество: взаимосвязь и взаимозависимость // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 4. С. 66–72. DOI: 10.14529/law160411. EDN: XDYEYL
2. *Артамонов Д. С.* Информационный суверенитет: теоретический аспект // Международный и национальный механизмы обеспечения суверенитета : сб. материалов VIII Международного Конституционного Форума. Саратов : Саратовский источник, 2017. С. 16–20. EDN: ZAWIMR
3. *Баранов А. А.* Информационный суверенитет или информационная безопасность? // Национальная безопасность и оборона. 2001. № 1. С. 76.
4. *Боден Ж.* Метод легкого познания истории / отв. ред. М. С. Бобкова. М. : Наука, 2000. 411 с. ISBN: 5-02-008714-9
5. *Бондаренко А., Маршалко Г., Шишкин В.* ГОСТ Р 34.12-2015: чего ожидать от нового стандарта? [Электронный ресурс] // Information Security — Информационная безопасность. 2015. № 4. С. 48–50. URL: <https://lib.itsec.ru/articles2/crypto/gost-r-chego-ozhidat-ot-novogo-standarta> (дата обращения: 15.02.2024).
6. *Бурла В.* Цифровизация — фактор трансформации государственного суверенитета как международно-правовой категории в документах ООН и ценности в конституциях государств — членов СНГ // Вестник университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 12 (76). С. 224–232. DOI: 10.17803/2311-5998.2020.76.12.224-232. EDN: TMEGVX
7. *Гессен В. М.* Общее учение о государстве: Лекции, читанные в С.[анкт]-Петербургском политехническом институте. СПб. : Типолит. И. Трофимова, 1912. 190 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/nodes/22557-gessen-v-m-obschee-uchenie-o-gosudarstve-lektsii-chitannye-v-s-ankt-peterburgskom-politehnicheskom-institute-spb-1912#mode/inspect/page/194/zoom/4> (дата обращения: 15.02.2024).
8. *Демичев Д. М.* Конституционное право : учебник. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012. 416 с. ISBN: 978-985-471-467-7. EDN: TAVTCB
9. *Иванцов А. В.* Основные направления развития механизмов сопряжения в условиях реализации национальных (региональных) интересов Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства // Журнал Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2019. № 1 (29). С. 95–102. DOI: 10.25688/2078-9238.2019.29.1.13. EDN: KANZIF
10. *Кефели И. Ф., Мальмберг С. А.* Информационный потенциал государства как основа информационного суверенитета // Управленческое консультирование. 2019. № 1 (121). С. 29–39. DOI: 10.22394/1726-1139-2019-1-29-39. EDN: VVGQUJ
11. *Федотов М. А.* Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex russica. 2016. № 3 (112). С. 164–182. DOI: 10.17803/1729-5920.2016.112.3.164-182. EDN: VWARAT

Об авторе:

Иванцов Алексей Васильевич, соискатель ученой степени кандидата политических наук, Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь);
e-mail: aliaksei.ivantsou@yandex.ru

References

1. Abdrakhmanov D. V. State Sovereignty and Information Society: Interconnection and Interdependence // Bulletin of South Ural State University. Ser. "Law" [Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo]. 2016. No. 4. P. 66–72. (In Russ.) DOI: 10.14529/law160411. EDN: XDYEYL
2. Artamonov D. S. Information Sovereignty: A Theoretical Aspect // International and National Mechanisms for Ensuring Sovereignty : collection of materials from the VIII International Constitutional Forum. Saratov : Saratov Source, 2017. P. 16–20. (In Russ.) EDN: ZAWIMR
3. Baranov A. A. Information Sovereignty or Information Security? // National security and Defense [Natsional'naya bezopasnost' i oborona]. 2001. No. 1. P. 76. (In Russ.)
4. Boden J. Method of Easy Knowledge of History / ed. by M. S. Bobkova. Moscow : Nauka Publ., 2000. 411 p. ISBN: 5-02-008714-9. (In Russ.)
5. Bondarenko A., Marshalko G., Shishkin V. GOST R 34.12-2015: What to Expect from the New Standard? [Electronic resource] // Information Security [Informacionnaja bezopasnost']. 2015. No. 4. P. 48–50. URL: <https://lib.itsec.ru/articles2/crypto/gost-r-chego-ozhidat-ot-novogo-standarta> (accessed: 15.02.2024). (In Russ.)
6. Burla V. Digitalization — a Factor of Transformation of State Sovereignty as an International Legal Category in un Documents and a Value in the Constitutions of the CIS Member States // Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL) [Vestnik universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYuA)]. 2020. No. 12 (76). P. 224–232. (In Russ.) DOI: 10.17803/2311-5998.2020.76.12.224-232. EDN: TMEGVX
7. Gessen V. M. The General Doctrine of the State: Lectures delivered at the Saint Petersburg Polytechnic Institute. Saint Petersburg : I. Trofimova Typolite, 1912. 190 p. [Electronic resource]. URL: <http://elib.shpl.ru/nodes/22557-gessen-v-m-obschee-uchenie-o-gosudarstve-lektsii-chitanye-v-s-ankt-peterburgskom-politehnicheskome-institute-spb-1912#mode/inspect/page/194/zoom/4> (accessed: 15.02.2024). (In Russ.)
8. Demichev D. M. Constitutional Law : textbook. Minsk : Education and Upbringing, 2012. 416 p. ISBN: 978-985-471-467-7 (In Russ.). EDN: TAVTCB
9. Ivantsov A. V. The Main Directions of Development of Mechanisms Pairing in the Context of the Implementation of National (Regional) Interests of the Russian Federation and the Republic of Belarus within the Framework of the Union State // MCU Journal of Philosophical Sciences [Zhurnal Vestnik MGPU. Seriya: Filosofskie nauki]. 2019. No. 1 (29). P. 95–102. (In Russ.) DOI: 10.25688/2078-9238.2019.29.1.13. EDN: KANZIF
10. Kefeli I. F., Malmberg S. A. State Information Capacity as Information Sovereignty Basis // Administrative Consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2019. No. 1 (121). P. 29–39. (In Russ.) DOI: 10.22394/1726-1139-2019-1-29-39. EDN: VVGQUJ
11. Fedotov M. A. Constitutional Answers for the Challenges of Cyberspace // Lex russica. 2016. No. 3 (112). P. 164–182. (In Russ.) DOI: 10.17803/1729-5920.2016.112.3.164-182. EDN: VWARAT

About the author:

Aleksei V. Ivantsov, Applicant for the PhD in Political Science, The Academy of Public Administration under the aegis of the President of the Republic of Belarus (Minsk, Republic of Belarus);
e-mail: aliaksei.ivantsou@yandex.ru